

plk rez. dr hab. inż. Sławomir Augustyn, prof. WAT

ORCID: 0000-0001-7711-5736

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Świadomość sytuacyjna w aspekcie militarnych zagrożeń – poziom bezpieczeństwa w cyfrowej transformacji

The situational awareness in the military threats aspect – safety level in digital transformation

DOI: 10.5281/zenodo.5927553

Streszczenie: Artykuł przedstawia podstawowe problemy odnoszące się do świadomości sytuacyjnej na temat minimalizacji militarnych zagrożeń w innowacyjnym ujęciu holistyczno-systemowym. Poruszone zagadnienia dotyczą obszarów wiedzy o bezpieczeństwie i obronności w aspekcie zaawansowanych technologii informatycznych, które stosowane są w nauce i biznesie. W publikacji przedstawiono również architekturę technologiczną z uwzględnieniem cyfrowej transformacji oraz determinanty zarządzania bezpieczeństwem systemów wpływających na funkcjonowanie przemysłu zbrojeniowego. Zastosowanie zaproponowanej architektury technologicznej, służącej do efektywnego przetwarzania informacji wrażliwych, pozwala na szerokie działania operacyjne w zakresie minimalizowania zagrożeń militarnych poprzez wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości w ekstremalnych sytuacjach.

Słowa kluczowe: inżynieria bezpieczeństwa, proces decyzyjny, innowacja, cyfryzacja, przemysł 4.0, świadomość sytuacyjna

Abstract: The publication presents the holistic and systemic approach to the basic problems related to situational awareness on military threats minimization. The issues addressed refer to areas of security and defence knowledge in the aspect of advanced IT technologies which are used in science and business. This article also presents technological architecture including digital transformation and determinants of security management systems that affect the functioning of the defence industry. The use of the proposed technological architecture for the effective processing of confidential information allows for extensive operational activities in minimizing military threats by using augmented reality in extreme situations.

Keywords: security engineering, decision-making process, innovation, digitization, industry 4.0, situational awareness

WSTĘP

Rozwój innowacyjnych technologii na świecie oraz globalizacja powodują dynamiczny wzrost wykorzystywania bardzo dużej ilości danych. Następuje to przy użyciu zaawansowanych systemów komputerowych oraz sieci ich połączeń z chmurami informatycznymi. Zmienne wymagania podczas podejmowania decyzji w działaniach operacyjnych pod presją czasu wpływają na rozwój mobilnego inteligentnego wyposażenia, w którym stosuje się sztuczną inteligencję pomocną w zobrazowaniu zagrożeń militarnych i zapewniającą lepszą świadomość sytuacyjną.

Bazowanie na rzetelnej analizie danych pochodzących z komunikacji i zobrazowania satelitarnego – dostarczanych przez system nawigacji GPS (ang. *Global Position System*) wraz z pozycjonowaniem LBS (ang. *Location-Based Services*) – umożliwi właściwe podejmowanie decyzji dzięki identyfikowanej informacji geograficznej w czasie rzeczywistym. System ten wykorzystuje między innymi metodę korelacji optoelektronicznego urządzenia z zachowaniem bezpieczeństwa informatycznego, na przykład kamery o dużej rozdzielczości z zaawansowaną kodowaną aplikacją mobilną.

W modelowaniu bezpieczeństwa informatycznego, podczas przekazu strumienia informacji, należy uwzględnić ochronę nie tylko samej technologii, ale również całego systemu dotyczącego działań operacyjnych. Z myślą o rozwiązaniu złożonych problemów, obejmujących bezpieczeństwo informatyczne, trzeba rozważyć, w jakim stopniu sztuczna inteligencja pozwoli wesprzeć lub zastąpić człowieka w podejmowaniu decyzji.

Zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji uczą się na podstawie wcześniejszych doświadczeń – szukają korelacji z markerami i podejmują działania wykraczające poza pierwotny zakres zaprogramowania. Tak zaawansowane technologicznie podejście do podstawowych problemów, w kontekście świadomości sytuacyjnej, umożliwi wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej AR (ang. *Augmented Reality*), która jako mikro- i nanotechnologia koreluje pomiędzy rzeczywistością wirtualną a światem realnym.

Obecnie rzeczywistość rozszerzona odwzorowuje w czasie rzeczywistym ruchome obrazy wideo, których rozdzielczość jest cyfrowo poprawiona dla zwiększenia jakości wizualizacji grafiki komputerowej. Przykładem takiej technologii może być hologram odwzorowujący obraz świata realnego. Rzeczywistość rozszerzona rozwijana jest w formie różnych aplikacji w ramach przemysłu 4.0 oraz technologii 5G – następuje zwiększenie mocy obliczeniowej i przesyłowej danych, które są rejestrowane w trzech przestrzennych wymiarach w czasie rzeczywistym. Wiele ośrodków naukowo-badawczych skupia się głównie na dziedzinie systemów telefonii komórkowej jako głównym kierunkiem innowacyjnego tworzenia cywilno-wojskowych programów badawczych dotyczących łączenia świata rzeczywistego ze światem wirtualnym.

Rozwój rzeczywistości rozszerzonej cechuje się wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki i nanotechnologii dla sieciowych połączeń – w rezultacie powstają coraz to mniejsze platformy analizy danych. A zatem moc przetwarzania będzie

spakowana w urządzeniu i automatycznie przekazywana do centrum zarządzania działaniami operacyjnymi. Rzeczywistość rozszerzona ujmuje w czasie rzeczywistym ciągły proces wzbogacania świata rzeczywistego, zapewniając interaktywność z czynnościami wykonywanymi przez określoną osobę. Obserwowany obecnie postęp technologiczny w zakresie miniaturyzacji szeroko pojętej elektroniki z zastosowaniem inżynierii materiałowej zwiększa dynamikę rozwoju technik informatycznych, co zapewnia korelację pomiędzy istniejącym światem rzeczywistym a rzeczywistością wirtualną VR (ang. *Virtual Reality*) generowaną w pełni komputerowo¹.

Trwają prace nad zwiększeniem efektywności działań operacyjnych, aby przemysł informatyczny czy robotyka podążały w kierunku szybszego łączenia informacji wirtualnej ze światem rzeczywistym w procesie wytwarzania i przekazywania finalnego produktu. Dlatego też ośrodki naukowo-badawcze dążą do stworzenia rzeczywistości rozszerzonej poprzez zwiększenie interaktywności użytkownika z wirtualnym przedstawieniem przestrzeni teatru działań. Ponadto, transformacja cyfrowa umożliwi budowę architektury świadomości sytuacyjnej działań militarnych – chodzi o interakcję z innymi użytkownikami w tym samym czasie w celu wspólnego podejmowania decyzji w ekstremalnych, zmiennych warunkach (il. 1).

Il. 1. Architektura świadomości sytuacyjnej działań militarnych

Źródło: opracowanie własne

Rozwój zaawansowanej technologii w zakresie wirtualnej rzeczywistości, z uwzględnieniem połączonych rzeczywistości MR (ang. *Mixed Reality* – polega na interakcji wirtualnych obiektów z realnym otoczeniem w danym środowisku), będzie zmieniać kierunki rozwoju działań operacyjnych w obszarze lądowym, powietrznym oraz morskim, jak również w przestrzeni kosmicznej. Umożliwia to śledzenie i wyświetlanie aktualnej pozycji danego obiektu partnera na podstawie

¹ T. Perdue, *Applications of Augmented Reality*, Lifewire, <https://www.lifewire.com/applications-of-augmented-reality-2495561> [dostęp: 18.05.2020].

danych satelitarnych GPS. Aplikacje rzeczywistości rozszerzonej działają tak, aby warstwowe informacje nieustannie były wizualizowane, czyli w tym samym czasie następowało łączenie realnej oraz cyfrowej informacji dla ulepszania rzeczywistości².

WYBRANE ZASTOSOWANIA RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ

Trend polegający na wzroście wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej występuje zarówno na rynku cywilnym, jak i wojskowym. Obserwowany jest w takich dziedzinach jak:

- przemysł rozrywkowy,
- sport, turystyka i informacja,
- sprzęt medyczny,
- przemysł zbrojeniowy,
- przemysł motoryzacyjny.

Przemysł rozrywkowy to głównie gry komputerowe, wzbogacone o odpowiednie algorytmy oprogramowania wykorzystujące różnego rodzaju czujniki, które wykrywają i interpretują gesty oraz ruchy ciała człowieka. Nie jest to jeszcze w pełni rzeczywistość rozszerzona, gdyż rozwiązania z tego zakresu bazują na przejściu ze świata realnego do świata wirtualnego kreowanego komputerowo, umożliwiającego sterowanie obiektami w rzeczywistości wirtualnej.

Technologia AR wykorzystywana jest także w mediach. Dynamiczny rozwój mediów informacyjnych następuje dzięki używaniu coraz to nowszych aplikacji na urządzeniach przenośnych, takich jak na przykład smartfony lub tablety – nie tylko umożliwiają one skanowanie kodów kreskowych QR (ang. *Quick Response Code*), ale również identyfikują obiekty o różnych parametrach kształtu, wymiaru czy koloru przy jednoczesnym zapewnieniu informacji o dokładnym umiejscowieniu użytkowników³.

Rzeczywistość rozszerzona znalazła zastosowanie także w medycynie. Zaawansowany technologicznie sprzęt medyczny, wspomagany wirtualną rzeczywistością, zmienił spektrum leczenia pacjentów. Obecnie AR wykorzystuje się do tworzenia cyfrowych, trójwymiarowych modeli tkanek oraz narządów człowieka, jak również do cyfrowej obróbki obrazów pochodzących z tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Przygotowane modele można poddawać analizie wielospektralnej. Dodatkową korzyścią jest zwiększenie bezpieczeństwa podczas przeprowadzania operacji. Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w trakcie zabiegu pozwala lekarzowi poprawić widoczność tkanek oraz narządów pacjenta, która w warunkach naturalnych jest ograniczona. Ponadto utworzona baza danych dotycząca przypadków medycznych może być w przyszłości wykorzystywana do szkolenia lekarzy z zakresu wykonywania zabiegów.

² S. Augustyn, *Wykorzystanie obserwacji satelitarnej na potrzeby obronności i bezpieczeństwa*, [w:] *Nasze stulecie. Nauka dla obronności*, red. T. Łodygowski, M. Ciałkowski, I. Pielecha, Poznań 2018, 125-136.

³ *Ibidem*.

Zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej w przemyśle motoryzacyjnym, przy użyciu wirtualnego otoczenia, ma na celu obniżenie kosztów obsługi stanowisk linii produkcyjnej oraz uniknięcie strat spowodowanych błędami montażowymi. Daje możliwość opracowania bardziej ergonomicznych stanowisk pracy oraz doskonalenia procedur produkcyjnych, eksploatacyjnych i serwisowych pojazdów. Na wstępie naprawa maszyny odbywa się za pomocą automatycznej analizy obrazu, przy określonych parametrach, co pozwala na identyfikację uszkodzonych elementów i wskazanie kolejności wymaganych czynności serwisowych.

Rzeczywistość rozszerzona w zastosowaniach militarnych diametralnie zmienia wizerunek współczesnych konfliktów zbrojnych, co z kolei wpływa na zmianę szkoleniowych standardów obejmujących żołnierzy Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej – w grę wchodzi zwiększenie ich świadomości sytuacyjnej SA (ang. *Situational Awareness*) we wspólnych działaniach operacyjnych⁴. Urządzenia przenośne sprzężone z siecią IT (ang. *Information Technology*), wspomagane operacyjną platformą, tj. Inteligentne Poszukiwanie (inwigilacja) i Rozpoznanie ISR (ang. *Intelligence, Surveillance, Reconnaissance*), stanowią nieocenioną pomoc w bieżących działaniach wojsk na każdym szczeblu i poziomie dowodzenia (il. 2).

Il. 2. Architektura operacyjna – zaawansowana świadomość sytuacyjna

Źródło: *The Internet of Things for the Intelligence Community*, Wind™ Company, <https://events.windriver.com/wrcd01/wrcm/2016/08/WP-IoT-the-internet-of-things-for-the-intelligence-community.pdf> [dostęp: 18.05.2020]

⁴ S. Augustyn, *Space Situational Awareness, Sensors – Selected Aspects*, [w:] *Earth Observation & Navigation. Law and Technology*, red. M. Pawełczyk, M. Jankowska, S. Augustyn, M. Kulawiak, Warszawa 2017, s. 32.

Militarne wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej wraz z informatyczną bazą da się zaobserwować w następujących obszarach⁵:

- szkolenie obsługi zaawansowanego technologicznie sprzętu wojskowego,
- zastosowanie taktyczno-operacyjnych symulatorów,
- ratownictwo medyczne na współczesnym polu walki,
- wsparcie procesu decyzyjnego w zmiennych zagrożeniach,
- szacowanie strat podczas walki zbrojnej,
- przygotowanie do działań w ekstremalnych warunkach pogodowych i terenowych.

Poprawienie zdolności i efektywności działań operacyjnych dokonuje się między innymi za sprawą rozwoju szybkiego oprogramowania rzeczywistości rozszerzonej oraz zwiększenia ilości chipów systemowych w wyposażeniu personelu wojskowego⁶.

WYBRANE MODELE WSPÓŁPRACY: NAUKA – PRZEMYSŁ – WOJSKO

Optymalnym sposobem wprowadzenia w wojsku tak innowacyjnych technologii, służących do zwiększania bezpieczeństwa narodowego, jest zastosowanie modelu permanentnej współpracy pomiędzy wojskiem, przemysłem i nauką (il. 3).

Il. 3. Wojsko – przemysł – nauka dla bezpieczeństwa

Źródło: opracowanie własne

Kreowanie architektury operacyjnej, wspomaganej zaawansowaną świadomością sytuacyjną, wymusza implementacja innowacyjnych technologii w przemyśle zbrojeniowym (il. 4).

⁵ S. Augustyn, *Space Situational Awareness, Sensors – Selected Aspects...*, op. cit., s. 35.

⁶ J. Antal, *Augmented Reality for the Soldier Military Technology*, „Military Technology” 2013, Vol. 7, s. 5.

II. 4. Implementacja innowacyjnych technologii w przemyśle

Źródło: opracowanie własne

Pierwszym etapem tworzenia architektury jest przygotowanie operacyjnego procesu planowania z uwzględnieniem nowych technologii do przewycięzania wroga wraz z czynnikami walki, którymi są:

- konfiguracja terenu działań operacyjnych,
- siła rażenia,
- oszacowanie dostarczonej informacji,
- wsparcie medyczne w funkcji czasu,

oraz czynniki organizacyjne:

- liczba wyszkolonych żołnierzy oraz wykwalifikowanego personelu zabezpieczającego działania,
- elastyczność struktury podczas komunikacji wojsk,
- efektywność i niezawodność sprzętu do walki,
- procedury podczas różnych scenariuszy działania.

Głównym wyzwaniem dla nauki i przemysłu jest opracowanie strategii przemysłowej na rzecz architektury operacyjnej wojsk uwzględniającej następujące aspekty⁷:

- bezpieczeństwo operacyjne transmisji danych,
- integrację różnych typów urządzeń wojskowych w Inteligentnym Ekosystemie Cyfrowym,
- bezpieczne gromadzenie danych oraz przetwarzanie portfolio technologii cyfrowych traktowanych jako dobra praktyka produkcyjna,
- badania i rozwój innowacyjnych projektów oraz edukacja inżynierów wdrażających wraz z zachowaniem praw własności intelektualnej (PWI) traktowanych jako dobra praktyka laboratoryjna i biznesowa (il. 5),
- odpowiedni czas (ang. *just in time*) dystrybucji produktów wojskowych.

⁷ S. Augustyn, *Obrona powietrzna 4.0 – perspektywy rozwoju na przykładzie wybranych technologii*, [w:] *Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku*, red. K. Dobija, S. Maślanka, D. Żyłka, Warszawa 2018, s. 155-163.

Il. 5. Proces implementacji nowych technologii dla wojska

Źródło: opracowanie własne

W analizie środowiska pola walki powinno się uwzględniać zastosowanie różnego rodzaju urządzeń techniki wojskowej pozwalających na transmisję ogromnej ilości danych w czasie rzeczywistym oraz dynamiczną zmianę konfiguracji sieci łączności, pozycjonowania i zobrazowania terenu w celu identyfikacji zagrożeń.

Natomiast priorytetowe obszary działań w przemyśle zbrojeniowym powinny zawierać następujące dziedziny technologii:

1. Cyfrowa transformacja za sprawą:
 - a) inteligentnych czujników do zbierania i przesyłania danych;
 - b) komunikacji satelitarnej między centrami przetwarzania danych przez system C5IRS (ang. *Command, Control, Communications, Computers, Cyber, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance*) a statusem wykonania zadania przez żołnierzy;
 - c) świadomości sytuacji w przestrzeni kosmicznej (ang. *Space Situational Awareness*).
2. Inteligentne pole walki za sprawą:
 - a) pozycjonowania własnych sił w planowaniu i organizacji wsparcia misji;
 - b) identyfikacji obiektów misji i rozpoznawania pozycji wroga;
 - c) inteligentnej broni wraz z inteligentną amunicją;
 - d) statusu sprzętu bojowego dla efektywnego wsparcia logistycznego;
 - e) rozpoznania obiektów i pozycjonowania celów mających wpływ na misje bojowe;
 - f) monitorowania stanu medycznego żołnierzy.

Możliwość poprawy świadomości sytuacyjnej, wspomaganej transformacją cyfrową, zapewnią się dzięki zastosowaniu:

- internetu rzeczy dla logistycznego i medycznego wsparcia wojsk,
- dużych zbiorów nośników w chmurze informacyjnej wraz z protokołem bezpiecznego przetwarzania i transmisji danych,
- zaawansowanej technologii LTE (ang. *Long Term Evolution*) oraz technologii mobilnej piątej generacji 5G (ang. *Fifth Generation*),
- cyberfizycznego systemu w przemyśle 4.0,
- sztucznej inteligencji oraz rzeczywistości rozszerzonej przy użyciu zaawansowanych algorytmów wyszukiwania, analizy i wyboru niezbędnych, kluczowych informacji.

Utrzymanie wysokich zdolności operacyjnych żołnierzy – począwszy od zaawansowanego poziomu uzbrojenia do technik pozyskiwania świadomości sytuacyjnej w celu zidentyfikowania i likwidacji zagrożeń – stanowi podstawę wykonywania misji bojowych. Wykorzystanie tak zaawansowanego technologicznie sprzętu i uzbrojenia wymaga odpowiedniego wyszkolenia. Dzięki rozwojowi informatycznych węzłów przekaźnikowych następuje zwiększenie strumienia danych cyfrowych w obszarze sieciocentrycznych działań kryzysowych. Wobec tego wraz z rozwojem militarnych urządzeń mobilnych podnosi się świadomość sytuacyjna na współczesnym polu walki, gdzie modyfikacjom ulega również podręczne, integralne wyposażenie żołnierzy, tak aby jak najwierniej odzwierciedlać otoczenie w rzeczywistości rozszerzonej⁸.

Wykorzystanie AR na współczesnym polu walki to duże wsparcie dla systemu podejmowania decyzji w celu udzielenia skutecznej pomocy rannemu. Na podstawie obrazu cyfrowego z mobilnego wyposażenia dokonuje się analizy stanu zdrowia poszkodowanego, aby właściwie ocenić potencjalne obrażenia i podjąć decyzję o kolejności ich opatrywania. System ma możliwość przekazywania instrukcji głosowej oraz za pośrednictwem obrazów wyświetlanych w okularach przecierynych sanitariusza.

W szkoleniach przygotowujących do misji bojowych najważniejsza jest świadomość sytuacyjna, pozwalająca podejmować właściwe decyzje pod presją czasu. Dotyczy to każdego szczebla dowodzenia i każdego poziomu kierowania ogniem wspartego zabezpieczeniem logistycznym.

Przykładem zaawansowanego wyposażenia może być system kamer, które odpowiednio zamontowane na transporterach opancerzonych zapewniają obserwację otoczenia w czasie rzeczywistym. Są one umieszczane na hełmach załogi, jednocześnie na urządzeniach przenośnych wyświetla się mapa cyfrowa ze zidentyfikowanymi pododdziałami przeciwnika. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo załóg, gdyż poprawia orientację w trakcie działań taktycznych, podczas których sytuacja nieustannie się zmienia.

⁸ S. Augustyn, D. Ćwik, *Rzeczywistość rozszerzona w szkoleniu wojsk i budowaniu świadomości sytuacyjnej na polu walki*, [w:] *Wyzwania i rozwój obrony powietrznej...*, op. cit, s. 256-265.

Rozwój oparty na technologii rzeczywistości rozszerzonej w elektronicznych układach oraz źródłach energii elektrycznej umożliwia miniaturyzację wyposażenia żołnierza, który przekazuje informacje do centrum dowodzenia między innymi o swoim położeniu, potrzebach uzupełniania amunicji czy aktualnym stanie zdrowia.

Kolejnym przykładem może być wykorzystanie kamer pasma widzialnego i podczerwieni zainstalowanych w bezzałogowych statkach powietrznych UAV (ang. *Unmanned Aerial Vehicle*), które służą do identyfikacji i niszczenia obiektów. Pożądanym zastosowaniem rzeczywistości poszerzonej w UAV jest zobrazowanie ukształtowania terenu oraz obiektów pozostających w ukryciu, w warunkach ograniczonej lub zerowej widoczności. Odbywa się to poprzez wykonanie skanowania monitorowanego obszaru i utworzenie cyfrowych modeli terenu⁹.

PODSUMOWANIE

Zastosowanie sztucznej inteligencji oraz rzeczywistości rozszerzonej pozwala na cyfrową transformację informacji dzięki wykorzystaniu potencjału do zrewolucjonizowania szkolenia i współdziałania w ekstremalnych warunkach podczas misji bojowych. Możliwości, jakie daje rzeczywistość rozszerzona w trakcie misji bojowych, pozwalają na odpowiednio wczesne rozpoznanie i wspieranie działań w obszarze lądowym, powietrznym i morskim za sprawą:

- współdziałania zespołów bojowych w realnym czasie w operacjach kryzysowych,
- zwiększenia świadomości sytuacyjnej żołnierzy podczas używania inteligentnej broni i amunicji do neutralizacji wyznaczonych obiektów.

Rzeczywistość rozszerzona znajduje szerokie zastosowanie zarówno w produktach cywilnych, jak i w wojskowych. Postęp technologiczny, jaki dokonuje się w dziedzinie systemów obronnych, następuje w głównej mierze poprzez badania i rozwój innowacyjnych projektów – w ich trakcie powstają kolejne pomysły na wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej.

Obecnie można obserwować coraz większe zainteresowanie problematyką sztucznej inteligencji oraz rozszerzonej rzeczywistości. We współczesnym przemyśle zbrojeniowym okazuje się to wynikiem nastawienia biznesu na zaspokojenie potrzeb wojska. W obliczu globalizacji rynków, rosnącej konkurencji i powstawania coraz to nowocześniejszych technologii, zastosowanie odpowiedniej strategii rozwoju przemysłu zbrojeniowego jest uzasadnione, jeśli wszystkie metody uwzględniają skorelowanie z architekturą operacyjną wojska. Ponadto ciągłe udoskonalanie przemysłu zbrojeniowego, na przykład poprzez zastosowanie cyberfizycznego systemu, umożliwia poprawę jakości sprzętu wojskowego oraz jego właściwe wykorzystanie w konfliktach militarnych.

⁹ S. Augustyn, D. Ćwik, *Rzeczywistość rozszerzona w szkoleniu wojsk i budowaniu świadomości sytuacyjnej na polu walki...*, op. cit., s. 256-265.

Co niezwykle istotne, podjęcie ostatecznej decyzji o użyciu broni – czy to przez człowieka, czy też przez sztuczną inteligencję – zawsze stanowi wkroczenie w sferę etyczną. Należy podkreślić, że w przypadku wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej podejmowanie ostatecznych decyzji dotyczących bezpieczeństwa i obronności zawsze powinno pozostać w gestii człowieka, a zaawansowana technologia o pełnej autonomiczności ma tylko pomagać w ochronie zdrowia i życia ludzkiego.

BIBLIOGRAFIA

Druki zwarte:

- Augustyn S., *Obrona powietrzna 4.0 – perspektywy rozwoju na przykładzie wybranych technologii*, [w:] *Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku*, red. K. Dobija, S. Maślanka, D. Żyłka, Warszawa 2018;
- Augustyn S., *Space Situational Awareness, Sensors – Selected Aspects*, [w:] *Earth Observation & Navigation. Law and Technology*, red. M. Pawełczyk, M. Jankowska, S. Augustyn, M. Kulawiak, Warszawa 2017;
- Augustyn S., *Wykorzystanie obserwacji satelitarnej na potrzeby obronności i bezpieczeństwa*, [w:] *Nasze stulecie. Nauka dla obronności*, red. T. Łodygowski, M. Ciałkowski, I. Pielecha, Poznań 2018;
- Augustyn S., Ćwik D., *Rzeczywistość rozszerzona w szkoleniu wojsk i budowaniu świadomości sytuacyjnej na polu walki*, [w:] *Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku*, red. K. Dobija, S. Maślanka, D. Żyłka, Warszawa 2018.

Druki ciągłe:

- Antal J., *Augmented Reality for the Soldier Military Technology*, „Military Technology” 2013, Vol. 7.

Źródła internetowe:

- Perdue T., *Applications of Augmented Reality*, Lifewire, <https://www.lifewire.com/applications-of-augmented-reality-2495561> [dostęp: 18.05.2020];
- The Internet of Things for the Intelligence Community*, Wind™ Company, <https://events.windriver.com/wrcd01/wrcm/2016/08/WP-IoT-the-internet-of-things-for-the-intelligence-community.pdf> [dostęp: 18.05.2020].